

ФРАНЦИЯ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Наргиза Халиллаева

ЎзДЖТУ 2 курс талабаси

Илмий раҳбар: З.Давронова

ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси

Францияда Олий таълим тизими 1984 йил 20 январдан кучга кирган “Савари” қонунига биноан ташкил этилади ва унда 1968 йилги Эдгард Форанинг асосий принциплари сақланиб қолган. Ҳозирги кундаги социал - иқтисодий ўзгаришлар боис ушбу қонунга бир неча ўзгартиришлар қилинган. Олий таълим тизимига ўрта таълимдан юқори бўлган ва турли вазирликлар бошқарувида бўлган барча таълим муассасалари киради. Масалан, Франция миллий таълим, изланишлар ва технологиялар Вазирлиги “юқори мактаблар”нинг барчасини ўз назоратига олмайди. Қишлоқ хўжалиги, техник ва бошқа турга мансуб “юқори мактаблар” Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан бошқарилади.

Францияда қуйидаги билим масканларида олий та`лим берилади:

- университетлар
- олий технология мактаблари
- олий муҳандислик мактаблари
- олий архитектура мактаблари
- олий тижорат мактаблари
- сиёсий фанлар олий мактаби
- олий педагогик ва филология билимгоҳлари
- олий тиббиёт ўқув муассасалари
- олий бадиий мактаблар
- малака ошириш олийгоҳлари.

Ҳозирги кунда бевосита барча таълим муассасалари жаҳон давлатлари билан мустақкам ҳамкорлик алоқалари ўрнатган. Қолаверса, профессор ўқитувчилар чет давлатларга бориб малака ошириб келишмоқда. Ва шу билан ўрганилган тажрибани, янги педагогик технологияларни амалга жорий этишмоқда.

Инсон, унинг ҳар томонлама уйғун камол топиши ва фаровонлиги, шахс манфаатларини рўёбга чиқаришнинг шароитларини ва таъсирчан механизмларини яратиш, эскирган тафаккур ва ижтимоий хулқ - атворнинг андозаларини ўзгартириш республикада амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади ва ҳаракатлантирувчи кучидир. Халқнинг бой интеллектуал меъроси ва умумбашарий қадриятлар асосида, замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, техника ва технологияларнинг ютуқлари асосида кадрлар тайёрлашнинг мукамал тизимини шакллантириш Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шартидир.

Университетларда олий таълим уч туркумда амалга оширилади.

Биринчи туркум: умумий бўлиб, ўқиш муддати икки йил давом этади.

Иккинчи туркум: ўқиш бир йил давом этади. Талабалар уни магистр даражаси билан яқунлайди.

Учинчи туркум: ўқиш 1-2 йил давом этади. Бу циклда:

- бирон бир предметни чуқурлаштириб ўрганилганлиги ҳақида диплом 1 йил;
- ихтисослаштирилган олий маълумот тўғрисида диплом 1 йил;
- учинчи туркум докторлик диссертацияси 1-2 йил;
- давлат докторлик диссертацияси бирон-бир соҳани мукамал ўрганиб диссертация ёзиш каби ҳужжатлар олиш мумкин.

Францияда олий маълумот ва ихтисос берувчи олий технологик институтлар мингдан ортиқ. Улар одатда саноат, маиший хизмат кўрсатиш, информатика мутахассисликларига ихтисослашган. Ўқиш муддати 2 йил бўлиб, саккиз хафталик ишлаб чиқариш амалиётини ҳам кўзда тутади.

Сиртқи таълим шохобчалари жуда кенг бўлиб, у 500 турдаги ўрта, олий профессионал маълумот беришни тавсия эта олади.

Францияда мактаб раҳбарлиги лавозимига эришмоқ учун таълимга раҳбарлик қилишдан сабоқ берувчи махсус марказларда ўқийдилар. Бундай марказларда улар раҳбарлик қилиш, мактаб иқтисодиётини бошқариш, таълимдаги юридик масалалар, қонунчилик, ота-оналар билан ишлаш, маданий оқартув ишларини ташкил этиш, жамоада яхши психологик муҳитни барпо этиш каби жиҳатларни ўрганади. Ўқишни яқунлагач, суҳбатдан, тест имтиҳонларидан ўтадилар. Директор дарс бермайди. Унинг иш фаолиятини икки йил давомида диққат билан кузатиб борилади. Шу икки йил давомида мактаб директори талантли ташкилотчи, етук раҳбар сифатида фаолият кўрсата олмаса, у бу лавозимидан олиб ташланади. Мактаб ўқувчиларига қўйилган талаб Францияда ўта юқори. Айниқса, бошланғич мактабларда ўқитувчи ўз касбини устаси, ажойиб нотик, санъаткор, мусиқачи, спортчи, ташкилотчи, намунали хулқ-атвор эгаси бўлмоғи лозим.

Ўқитувчилар ўз назарий-услубий малакаларини оширишга аҳамият берадилар. Малака ошириш курсларидан ўтиш учун аниқ муддат белгилаб

қўйилмаган. Ўқитувчилар ўз ихтиёрлари билан тест марказларида имтиҳон топширадилар.

Шу имтиҳонлар даврида ўқитувчи фаолиятида айрим нуқсонлар сезилиб, малака оширишга эҳтиёж аниқланса, ўз вақти ва маблағлари ҳисобига малака оширилади.

2000 йилда Франция мактабларидаги аҳвол синчиклаб ўрганилиб, ўқувчиларнинг кўпчилик дарсларга кирмай бошқа ишлар билан машғул бўлиб юриши аниқлангач, бу камчиликни тузатиш учун жиддий чоралар кўрилмоқда. Полицияни бу ишга жалб этиб, дарс вақтида бошқа жойларда юрган болаларни тутиш, уларга жарима солиш ва мактабга элтиб қўйиш юклатилади. Ўз фарзандларини мактабга юбормоган ота-оналарни эса суд ҳукми билан жазоланади. Унда ҳатто қамоқ жазоси ҳам белгилаб қўйилган. Чунки айнан дарсга қатнашмай юрган болалар ўртасида наркомания ва ҳуқуқбузарлик каби ҳолатлар кўп учрайди. Умуман Францияда таълим тизимини ривожлантириш учун бу йил жуда катта маблағ ажратилган.

Франция давлати хорижий талабалар сони бўйича учинчи ўринда бўлиб Кампусфранс (Campusfrance) деб аталади. Бу ташкилот 1998 йилда ташкил топган бўлиб, у таълим ва тадқиқот вазирлиги, ташқи ва европа ишлар вазирлиги назорати остида қуйидаги вазифаларни бажаради.

- Франция олий таълим тизимини чет элларда тарғиб этиш;
- ўқишга бораётганда зарур бўлган раҳбарият ҳужжатларини тайёрлашни енгиллаштириш, сифатли дастурлар асосида ўқишни хорижий мамлакатларда кафолатлаш ишларини олиб боради. Францияда ўқишни истаган хорижий мамлакатлар ёшларини ягона сифатли дастур асосида ўқишни кафолатланиши бўйича ягона умумий ахборотларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади. 2020 йилда бу ташкилот аъзолари бўлиб 220та Франция институтлари ҳисобланган. Унинг 2020 йилда 120та хорижий мамлакатларида 200 дан ортиқ офислари мавжуд. Унинг асосий вазифаси хорижий мамлакатлар фуқароларини зарур бўлган маълумотлар билан таъминлаш

ҳисобланади. ЮНЕСКО маълумотларига кўра Франция дунё бўйича хорижий талабаларни қабул қилиш бўйича 3 ўринда туради: дунё бўйича умумий хорижий студентларнинг 7 фоизини ташкил этади. 2019-2020 ўқув йилида бу ерда 300 мингдан ортиқ хорижий талабалар таҳсил олган, шу жумладан 245 минг (74 фоизи) нафари университет талабалари ҳисобланади. Франция ташқи ишлар, таълим ва тадқиқот вазирлиги ташаббуси билан 1998 йилда EduFrance агентлиги ташкил этилган. Унинг асосий вазифаси Франция давлатини халқаро таълимда фаол қатнашувини таъминлаш ҳисобланади. У Франция таълим тизими моҳиятини хорижий мамлакатларга ёйиш, хорижий талаба ва тадқиқотчиларга яқиндан ёрдам бериш, консалтинг фаолиятини айниқса таълимда ахборотлар технологиясини хизматларини ривожлантиришдан иборат. Францияда 1960 йилда EGIDE академик дастури тузилган бўлиб у 2007 йилдан бошлаб Кампнос Франс аъзосидир. Унинг асосий вазифаси хорижий талабаларга, стажёр ва тадқиқотчиларга академиянинг дастурини ўзлаштиришга ёрдам бериш ҳисобланади. Унинг академик дастурини Франция ташқи ишлар вазирлиги молиялаштиради.

Сиртқи таълим.

Францияда сиртқи таълим 1 млн кишини қамраб олиши мумкин.

Сиртқи таълим хусусий ёки давлат таълим муассасаларида амалга оширилиши мумкин. Мамлакатда миллий сиртқи таълим маркази фаолият кўрсатмоқда, у 500 турдаги ўрта, олий профессионал маълумот беришни тавсия эта олади.

Одатда таълимнинг бу тури оилавий шароит, иқтисодий шароитлар туфайли мактабда ўқишни давом эттириш имконияти бўлмаган кишилар ушун мўлжалланган. Сиртқи таълим катта ёшлилар узлуксиз таълимнинг муҳим муассасаси бўлиб қолган.

Улар ўз ихтиёрлари билан, ўз маблағларига ёки корхоналар маблағи ҳисобига ўқийдилар.

Кадрлар билан таъминланиш.

Францияда мактаб раҳбарлари лавозими таълимга раҳбарлик қилишдан сабоқ берувчи махсус марказларда ўқийдилар. Бу ерда улар раҳбарлик қилиш, мактаб иқтисодиётини бошқариш, таълимдаги юридик масалалар, қонунчилик, ота-оналар билан ишлаш, маданий оқартув ишларини ташкил этиш, жамоада яхши психологик муҳитни барпо этиш каби жиҳатларни ўрганадилар. Ўқиш якунида суҳбат, тест имтихонлари ўтказилади.

Директор дарс бермайди. Унинг иш фаолияти 2 йил давомида кузатиб борилади. Кўп ҳолларда улар мактаб қошидаги уйда яшайдилар. Синовдан ўтмаса қайтиб ўқитувчиликка тушурилади. Директор 65 ёшдан сўнг умуман ишламайди.

Ўқитувчиларни директор ишдан бўшатмайди. Таълим инспекцияси томонидан тафтиш ўтказилиб, ўқитувчи бўшатилиши мумкин.

Ўқитувчиларга, айниқса бошланғич синф ўқитувчиларига қаттиқ талаб қўйилади. Малака ошириб турилади.

Франция таълим тизимларида мактабдан ва синфдан ташқари муассасалар кўзда тутилмаган, Бироқ мактаб ва лицейларда турли тўғарақлар мавжуд.

Ҳозирги кунда республикамизда илғор хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш ва уни юртимиз таълим сифатини баҳолаш ишларига жорий этиш бўйича мақсадли ишлар олиб борилмоқда.

Францияда таълим сифати Таълим, спорт ва тадқиқотлар бўйича бош инспекция томонидан назорат қилинади. Ушбу инспекция 4 та вазирлик – Франция Республикаси Халқ таълими ва ёшлар вазирлиги, Олий таълим, илмий-тадқиқот ва инновация вазирлиги, Маданият вазирлиги ҳамда Спорт вазирлиги учун фаолият кўрсатади.

У 1802-йили Наполеон Бонапарт даврида таълим инспекцияси сифатида ташкил этилган. Кейин йиллар давомида таълим, спорт, кутубхона, ёшлар, илм-фан учун баъзан алоҳида, баъзан бирга фаолият юритиб келган. Бугунги кундаги бош инспекция 2019-йил 1-октабрдан ҳукумат қарори билан янгидан

ташкил этилди. Унда республика миқёсида 290 нафар инспектор фаолият кўрсатади. Инспекция тузилмасига кўра 5 та катта бошқармадан иборат: фанлар ва педагогика бўйича Экспертиза бошқармаси; ташкилотлар, ҳудудлар таълим сиёсатини мувофиқлаштириш бошқармаси; ёшлар, спорт ва ижтимоий аҳвол бошқармаси; олий таълим, фан, тадқиқот ва инновациялар бошқармаси; кутубхона, таълим ҳужжатлари, китоб ва оммавий ўқишни мувофиқлаштириш бошқармаси.

Бош инспекция асосан тўрт вазифани бажаради:

Кўллаб-қувватлаш – таълим, фан, спорт, маданият бошқарув идораларини, олий таълим ректоратларини;

Экспертиза қилиш – вазирликлар, идоралар, шартномалар, раҳбарлар фаолияти, хизматлар, тузилмалар;

Баҳолаш – ташкилотлар, муассасалар, тузилмалар, ижтимоий-сиёсий аҳвол, кадрлар;

Назорат қилиш – ташкилотлар, муассасалар, хизматлар, тузилмалар ва кадрлар.

Бош инспекциядаги мавжуд тажрибанинг бойлиги болалар боғчасидан докторантурага қадар давлат сиёсатини мувофиқлаштириш имконини беради. Бу эса таълим, фан ва ёшларни ривожлантиришга, ўқувчиларни спорт, жамият ҳаёти ва жамоат ўқишига жалб қилишга таъсир этади, ижтимоий алоқалар ва ҳудудлар мувозанатига ҳисса қўшадиган сиёсатни олиб боришга хизмат қилади.

Бош инспекция ислохотларни кўллаб-қувватлайди, мамлакатни ривожлантиришга ёрдам беради, ёшлар тарбиясига ҳисса қўшади. Инспекция тадқиқотлар, университетлар, вазирликлар билан алоқа ўрнатишда муҳим рол ўйнайди ва хорижий инспекторлар билан ҳамкорлик қилади. Жумладан, Франция бош инспекцияси ўз навбатида Европада таълим миллий ва минтақавий инспекторлари уюшмасига аъзо ҳисобланади. Ушбу уюшма 1995-йили ташкил этилган бўлиб, унга 37 давлат аъзо. Инспекция уюшма билан

таълим соҳасидаги халқаро анжуманлар, давра суҳбатлари ўтказиш, долзарб муаммоларни биргаликда муҳокама этиш бўйича ҳамкорлик қилмоқда.

Ўқувчи, талабалар билими ва ўзлаштиришини ўрганиш, асосан, ўқитувчиларнинг фаолиятини назоратга олиш амалга оширилаётган ислохотларнинг моҳиятини ойдинлаштиришга, ижросига баҳо беришга ва зарур ҳолларда кузатув асосида зарур тузатишларни таклиф қилишга имкон беради.

Бош инспекция юқоридаги миссия ва устав функцияларидан ташқари, халқ таълими, олий таълим, тадқиқот, ёшлар ва спорт соҳаларида текшириш, назорат қилиш, аудит, баҳолаш, экспертиза, қўллаб-қувватлаш ва маслаҳат бериш вазифаларини бажаради. Шунингдек, китоб ўқиш, ҳужжатлаштириш ва кутубхоналар соҳасида ҳам изчил фаолият олиб боради.

Ушбу вазифалар халқ таълими, олий таълим, тадқиқот ва инновациялар, ёшлар ва спорт учун масъул вазирликларнинг илтимосига биноан ёки Бош инспекторнинг фаолияти дастурига мувофиқ амалга оширилади. Иш дастурининг бир қисми ва жамоавий ўқиш, ҳужжатлаштириш ва кутубхоналар билан боғлиқ вазифалар маданият учун масъул вазирлик талабига биноан ҳал қилинади.

Бош инспекциядан таҳлилларни Бош вазир ҳам сўраб олиши мумкин. Бошқа вазирликлар, давлат идоралари, маҳаллий ҳокимият органлари ёки уларнинг бирлашмалари, жамғарма ва уюшмалар, хорижий давлатлар, халқаро ташкилотлар ёки Европа Иттифоқи талабига биноан ҳам инспекция томонидан олиб борилган тадқиқот ва таҳлилий маълумотлардан фойдаланилади.

Бош инспекция ўқув йили учун ўзининг иш режасини ишлаб чиқади. Уни тегишли вазирликларга тақдим этади ва келишади. Шундан сўнг у расмий ҳужжат сифатида сайтда эълон қилинади. Бажарилган ишлар, олиб борилган ўрганиш, тадқиқот, мониторинг натижалари инспекция сайтида эълон қилиб борилади.

Францияда худудий бўлинишига кўра таълим бўйича 35 та академия мавжуд. Шулардан ўн тўққизинчиси Париж академияси. Унга Париж шаҳридаги узлуксиз таълим тизимида дахлдор барча таълим муассасалари, мактабгача, бошланғич, ўрта, олий, мактабдан ташқари, илмий тадқиқот муассасалари киради. Академия таркибида таълим йўналишлари бўйича инспекциялар мавжуд.

Францияда умумий ўрта таълим учун 1500, бошланғич таълим ва касбий таълим учун 4000 нафарга яқин инспекторлар фаолият кўрсатади.

Париж академиясининг умумий ўрта таълим инспекциясидаги 60 нафар инспектор фанларнинг ўқитилишини назорат қилади. Уларнинг асосий вазифаси – фанлар ва синфлар кесимида синов материалларини шакллантириш, экспертизадан ўтказиш, ушбу материаллар асосида белгиланган мактабларда ўқувчилар билимини текшириб бориш. Шунингдек, ўқитувчилар фаолиятини назорат қилиш, дарсларга кириш ва таҳлил етиш, ўқитувчига маслаҳат бериш, дарсни ва ўқитувчини баҳолаш, паст кўрсаткичли педагогларни малака оширишга тавсия қилиш, тоифа учун муносабат билдириш каби вазифаларни бажаради. Шу асосда ўқитувчининг касбий ривожланишини кузатиб боради. Инспекторлар якуний имтиҳонларда қатнашади, ўқитувчилар малакасини ошириш йўналишида ҳам ҳамкорликда ишлайди.

Париж академияси тасарруфида 349 та умумий ўрта таълим мактаби бўлиб, уларда 160780 нафар ўқувчи таҳсил олади.

Инспекция педагог кадрлар аттестацияси, танлови бўйича тегишли вазирликлар билан бирга шуғулланади. Педагогика соҳасида олий таълим муассасасини битириб, мастер даражасига эришган ҳар бир талабгор вакант жойлар учун таълим вазирликлари эълон қилган марказлашган танловдан ўтиш орқали ишга қабул қилинади. Ушбу танлов ва иш билан таъминланиш ўқитувчи касби учун кафолатланган давлат хизматчиси деган лавозимни беради. Кейин уни ҳеч ким хоҳлаган пайти ишдан бўшата олмайди. Лекин

мастер даражасини олиш ва танловда иштирок этиш талаблари анча юқори. Талабгор дарс, бир неча босқичли синов ва суҳбатдан ўтиши лозим. Ёш ўқитувчи ишга кирганидан нафақага чиққунига қадар бўлган даврда 12 босқичдан иборат тоифаларни эгаллайди ва ойлик маоши ҳам шунга яраша ошиб боради.

Таълим муассасаларида таълим сифатини назорат қилувчи алоҳида инспекторлар бор. Улар коллеж ва лицей битиришган имтиҳонларида ҳам қатнашади. Бироқ имтиҳон саволлари марказлашган ҳолда мамлакат Халқ таълими вазирлиги томонидан тайёрланади ва ўтказилади. Инспекторлар жараёнда иштирок этиб, жараён шаффофлигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Богомолова И.В. Концепции, влияющие на теорию обучения в средней школе Франции // Итоговая научная конференция АГПУ. Педагогика. – Астрахань: Изд-во АГПУ, 2004.

2. Богомолова И.В. Практический опыт учителей Франции по автономизации учебного процесса //Итоговая научная конференция АГПУ. Педагогика. Астрахань, Изд-во АГПУ, 2000.

3. Григорьева Е. Реализация компетентного подхода в реформировании высшего образования Франции // Актуальные проблемы технических, экономических, юридических и социальных наук. Сборник научных трудов аспирантов и молодых ученых МГИУ. Выпуск III – М.: МГИУ, 2006.

4. Кудрявцев А., Егорова И.Ю., Ворожейкина О.Л. Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образованиях и исследованиях. Москва, 2003.

5. <http://www.france.fr/etudier-en-france/les-aides-sociales-pour-les-etudiants-non-boursiers.html>

